
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10513620>
УДК 378.14

Купцова В. В.

Купцова Валентина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Смоленская государственная сельскохозяйственная академия», Россия, 214000, г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 10/2. E-mail: valentinakuptsova@yandex.ru.

Опыт использования современных цифровых образовательных инструментов в процессе обучения немецкому языку делового общения в сельскохозяйственном вузе

Аннотация. Статья посвящена использованию современных цифровых инструментов в процессе обучения немецкому языку делового общения в сельскохозяйственном вузе. В статье показан опыт работы с цифровыми инструментами, раскрываются преимущества, возможности применения цифровой контактной онлайн-доски «Padlet» и типовые виды работы на ее основе в процессе обучения немецкому языку делового общения. Продемонстрированы преимущества использования цифровой контактной онлайн-доски «Padlet» в учебном процессе, которые состоят в стимулировании активного участия студентов в учебной деятельности, развитии творческого мышления студентов.

Ключевые слова: деловая коммуникация, цифровые инструменты (digitale tools), онлайн-доска «Padlet», немецкий язык, учебно-тренировочная фирма.

Kuptsova V. V.

Kuptsova Valentina Viktorovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Smolensk, State Agricultural Academy, Russia, 214000, Smolensk, Bolshaya Sovetskaya str., 10/2. E-mail: valentinakuptsova@yandex.ru.

The experience of using modern digital educational tools in the process of teaching German business communication at an agricultural university

Abstract. The article is devoted to the use of modern digital tools in the process of teaching the German language of business communication at an agricultural university. The article shows the experience of working

with digital tools, reveals the advantages, possibilities of using the online digital contact board “Padlet” and typical types of work based on it in the process of teaching the German language of business communication. The advantages of using the online digital contact board “Padlet” in the educational process are demonstrated, which consist in stimulating the active participation of students in educational activities and the development of students’ creative thinking.

Key words: business communication, digital tools, online board "Padlet", German language, training company.

Одним из векторов развития и модернизации системы профессионального образования определяется создание благоприятных условий для целенаправленного обучения умениям предпринимательства, развивая проектные формы учебной работы студентов в условиях развития цифровой экономики в России [1, 2, 3, 4, 5]. Использование современных цифровых образовательных инструментов сможет предоставить студентам множество возможностей для языковой практики и развития навыков в чтении, письме, говорении и слушании, обеспечить доступ к широкому спектру информации и ресурсов, которые раньше были не доступны, а также позволит изучать новые темы и концепции в интерактивном формате. А изучение опыта использования современных цифровых образовательных инструментов в процессе обучения может быть очень полезным и эффективным.

Процесс обучения немецкому языку делового общения в сельскохозяйственном вузе в 2023 году проходил с использованием современного цифрового ресурса – цифровой контактной онлайн-доски «Padlet».

В основе курса «Немецкий язык делового общения» использовалась деловая игра как форма воссоздания предметного содержания будущей профессиональной деятельности на немецком языке. Процесс такой игры связан с контекстом будущей профессиональной деятельности, а приобретаемые знания сопровождаются игровыми действиями, приближенными к реальной ситуации учебной деловой игры. Уже с самой первой темы концепция данного курса предусматривает создание собственной учебной фирмы на немецком языке и

представляет собой большую ролевую игру, в которой немецкий язык выступает инструментом для решения определенных профессиональных задач. В связи с этим использование в учебном процессе цифровых инструментов, обеспечивающих коллаборативное обучение и развитие навыков коммуникации, является целесообразным и эффективным.

«Padlet» – это онлайн-инструмент для создания и совместной работы над виртуальной доской, на которой можно делиться идеями, материалами, заданиями и комментариями. Преподаватель может легко создать доску и поделиться ею со своими студентами, которые могут добавлять свои идеи и материалы. Это способствует активному участию в процессе обучения и содействует развитию их творческого мышления.

Технология работы с учебно-тренировочной фирмой предусматривала следующие этапы:

- создание учебно-тренировочной фирмы (Gründung der Firma);
- коммуникация с деловыми партнерами (Kommunikation mit Geschäftspartnern);
- копоративная культура традиции учебно-тренировочной фирмы (Traditionen der Firma);
- подбор персонала (Personalauswahl);
- бизнес-ярмарка (Messe);
- юбилей фирмы (Jubiläum feiern).

С первых занятий работы над темой «Создание фирмы в области сельского хозяйства» студенты вовлекаются в процесс предпринимательской деятельности – создание собственной учебно-тренировочной фирмы в области сельского хозяйства. Перед созданием собственной фирмы на

примере успешных международных предприятий студенты знакомятся с направлениями сельского хозяйства на немецком языке, организационной структурой предприятия, задачами и функциями отделов и служб. Студенты используют эти знания при выполнении практических заданий: создают собственную учебную фирму в области сельского хозяйства и формулируют на немецком языке ее задачи, разрабатывают идею продукта или услуги, при-

думывают логотип и рекламный слоган, распределяют обязанности, изготавливают визитные карточки, а также примеряют на себя роль сотрудника и осваивают на немецком языке речевое поведение в ситуации знакомства с коллегами. Создание своей учебной фирмы в области сельского хозяйства и ее презентация на цифровом ресурсе «Padlet» составляет основное задание при изучении данной темы (Рисунок 1).

Рис. 1. Презентация учебной фирмы в области сельского хозяйства на цифровом ресурсе «Padlet».

При изучении тем «Деловая корреспонденция в сфере предпринимательства» и «Установление и налаживание контактов с зарубежными деловыми партнерами» студенты познакомились со структурой и особенностями делового письма на немецком языке, правилами его оформления. Студенты работали с рекомендациями по корректному написанию деловых электронных писем, изучали формулы вежливости, учились формулировать заголовки-темы письма, а также познакомились с типичными ошибками при написании писем. Кроме этого, студенты узнали, что такое короткая

беседа (Smalltalk), и познакомились с правилами ее ведения в различных культурах (дистанция между собеседниками, допустимые темы, уместные комплименты). Отдельный блок заданий был посвящен рекламе продукции, услуг и видам рекламы. Очень важно было познакомить обучающихся со структурой рекламного письма на немецком языке и научить составлять его. Коммуникация в рамках этих тем осуществлялась на цифровой онлайн-доске, где студенты от лица своей фирмы направляли друг другу письма-запросы и получали на них ответы (Рисунок 2).

Рис. 2. Пример публикации письма-запроса и ответа на него на цифровом ресурсе «Padlet».

Немаловажное значение в процессе обучения немецкому языку делового общения имеет знакомство с понятием «корпоративная культура фирмы», а также с тем, что каждая успешная фирма формирует свою культуру, которая отличает её от других. Студенты анализировали корпоративную культуру

на примере рекламных роликов немецких компаний, например, компании «Lufthansa», а затем разрабатывали элементы корпоративной культуры собственной фирмы, и размышляли над тем, какие ценности и традиции важны для их учебной фирмы в области сельского хозяйства (Рисунок 3).

Рис. 3. Пример публикации рассказа о традициях фирмы на цифровом ресурсе «Padlet».

Работа с темой «Подбор персонала» проходила с чтения и анализа объявлений о вакансиях. На совещании учебных фирм

сотрудники обсуждали необходимые качества или компетенции соискателей, составляли объявления о вакансиях, а также

индивидуально писали ответы на понравившуюся вакансию, собирали портфолио документов, необходимых для собеседования.

В процессе работы над данной темой студенты опубликовали свои объявления о вакансиях на цифровом ресурсе (Рисунок 4).

Рис. 4. Пример публикации объявления о вакансии фирмы на цифровом ресурсе «Padlet».

При изучении темы «Бизнес-ярмарка» студенты узнали, почему бизнес-ярмарки играют важную роль, и какие возможности они открывают для продвижения товаров и услуг. Выполняя задания, они познакомились с наиболее значимыми бизнес-ярмарками за рубежом и в России, приобрели навыки поиска и отбора необходимой информации. При выполнении заданий темы решаются конкретные практические задачи:

студенты выбирают наиболее подходящую им по профилю бизнес-ярмарку, организуют свое участие в ней, разрабатывают рекламные материалы, придумывают инновационный продукт или услугу, нередко что-то креативное, не имеющее аналогов и учатся представлять их на бизнес-ярмарке. На цифровом ресурсе «Padlet» студенты представили свои новогодние рекламные предложения и акции (Рисунок 5).

Рис. 5. Пример публикации новогодних акций фирмы на цифровом ресурсе «Padlet».

Опыт использования цифровой контактной онлайн-доски «Padlet» в процессе обучения немецкому языку делового общения показал следующие ее преимущества:

1. Легкость использования.
2. Коллаборативность.
3. Разнообразие форматов контента.
4. Возможность оценки и обратной связи.
5. Гибкость и доступность.

В целом, «Padlet» предоставляет удобный и эффективный способ организации и совместной работы над материалами и идеями в процессе обучения. Он стимулирует активное участие студентов, развивает их творческое мышление и способствует коллаборативному обучению.

Хотя «Padlet» имеет много преимуществ, есть и некоторые недостатки, которые следует учитывать при использовании этого инструмента в процессе обучения:

1. Ограниченные бесплатные

возможности.

2. Ограниченные возможности редактирования.
3. Ограниченные возможности организации контента.
4. Ограниченные возможности безопасности и конфиденциальности.
5. Зависимость от интернет-соединения.

Таким образом, «Padlet» - идеальный цифровой онлайн-инструмент для стимулирования творческих форм сотрудничества. Интуитивно понятный дизайн данной контактной онлайн-доски делает приложение удобным даже для новичков в цифровых технологиях. А, создавая собственные фирмы на немецком языке на цифровой интерактивной доске, студенты учатся не только продуктивному взаимодействию не только друг с другом, но и задумываются о толерантности своего сознания и корректном поведении в поликультурном мире, а также осознают важность выбора своей будущей профессии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамова К.С., Агеев А.В., Сапожникова С.М., Чудакова С.А. и др. Трансформация социально-экономических процессов в условиях цифровизации: монография / К.С. Абрамова, А.В. Агеев, С.М. Сапожникова, С.А. Чудакова и др. Орел, 2021. 180с.
2. Баринов Д.Н., Алиева Э.С. Социальная инженерия и современные HR-технологии: возможности применения в сфере образования / Смыслы, ценности, нормы в бытии человека, общества, государства. Сборник статей и материалов. ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского». Челябинск, 2022. С. 140-145.
3. Гончарова Е.Б., Шеина А.В. Проблема формирования предпринимательских компетенций в образовательном процессе технического вуза // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. № 11. С. 520-522.
4. Иванова Г.Н. Развитие навыков и компетенций будущих специалистов в процессе изучения иностранного языка в вузе // Научный журнал. 2019. № 4. С. 62-68.
5. Ковалева А.Г., Анчугова О.В., Зарифуллина Д.П., Курманова Д.И. Современные методы обучения иностранному языку в предпринимательском вузе как средство формирования коммуникативных компетенций // Педагогическое образование в России. 2019. № 5. С. 49-55.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Abramova K.S., Ageev A.V., Sapozhnikova S.M., Chudakova S.A., etc. Transformation of socio-economic processes in the context of digitalization: a monograph / K.S. Abramova, A.V. Ageev, S.M. Sapozhnikova, S.A. Chudakova, etc. Orel, 2021. 180c.
2. Barinov D.N., Alieva E.S. Social engineering and modern HR technologies: application possibilities in the field of education / Meanings, values, norms in the existence of a person, society, and the state. Collection of articles and materials. GBOU VO "South Ural State Institute of Arts named after P.I. Tchaikovsky". Chelyabinsk, 2022. pp. 140-145.

-
3. Goncharova E.B., Sheina A.V. The problem of formation of entrepreneurial competencies in the educational process of a technical university // International Journal of Applied and Fundamental Research. 2016. No. 11. pp. 520-522.
 4. Ivanova G.N. Development of skills and competencies of future specialists in the process of learning a foreign language at a university // Scientific Journal. 2019. No. 4. pp. 62-68.
 5. Kovaleva A.G., Anchugova O.V., Zarifullina D.P., Kurmanova D.I. Modern methods of teaching a foreign language in an entrepreneurial university as a means of forming communicative competencies // Pedagogical education in Russia. 2019. No. 5. pp. 49-55.
-

Для цитирования:

Купцова В.В. Опыт использования современных цифровых образовательных инструментов в процессе обучения немецкому языку делового общения в сельскохозяйственном вузе // Гуманитарный научный вестник. 2023. №12. С. 6-12. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/12/Kuptsova.pdf>